

2. Evaporated, die op andere wijze, zonder suiker wordt gemaakt.

De rest van de melk wordt door middel van centrifugeeren gescheiden in room, waarvan boter wordt gemaakt en ondermelk, waarvan, voor zoover ze niet aan de melkleveranciers wordt geleverd, door bijvoeging van suiker gecondenseerde ondermelk, zgn. skimmed, wordt gemaakt.

Bij export van suikerhoudende producten wordt de accijns op de daarin verwerkte suiker terugbetaald. De ontvanger der accijnzen laat, door analyse van de uitgevoerde producten, vaststellen, hoeveel suiker daarin is verwerkt.

Daar des zomers veel melk wordt ontvangen, wordt voor de winterproductie ondermelk opgeslagen, die ter conserveering een bewerking ondergaat.

De voor het artikel benodigde blikken bussen worden door de fabriek zelf gemaakt. Het blik wordt in groote hoeveelheden in voorloop gekocht.

De boter wordt aan binnenlandse handelaren verkocht, de andere melkproducten door agenten in het buitenland, in vele gevallen op contract met afroep vóór een bepaalden datum. De contracten luiden meestal in Engelsche valuta.

Commissarissen dragen een accountant de volledige controle op van de jaarrekening, met de bedoeling, dat deze door hem na accoord-bevinding zonder voorbehoud wordt onderteekend.

Geef een beschrijving van de wijze, waarop U deze controle zou uitvoeren, waarbij U moogt aannemen, dat de administratie aan de door U te stellen eischen voldoet.

DINSDAG 29 NOVEMBER 1932

2—5 uur

Uitstel van betaling van een Groothandel in Granen en Veevoeder

Een Naamlooze Vennootschap, welke als bedrijf een groot-handel in granen en veevoeder drijft, verkeert in financieele moeilijkheden.

Ze heeft tot haar voornaamste crediteuren het verzoek gericht haar een uitstel van betaling, voorloopig voor 6 maanden, te willen verleen. In dien tijd wil zij trachten een reorganisatie tot stand te brengen, waaromtrent zij uitvoerige mededeelingen aan crediteuren doet en waarbij zij zich bereid verklaart aan door crediteuren te benoemen accountants alle gewenschte inlichtingen te verstrekken, resp. dezen een onderzoek toe te staan.

Een der crediteuren draagt U, mede namens andere groote schuldeischers, een onderzoek bij genoemde vennootschap op.

Bij het bezoek aan het kantoor der vennootschap blijkt U het volgende:

a. De artikelen worden als regel gekocht in groote kwantiteiten; de verkoop geschiedt als regel in kleinere partijen. Het komt meermalen voor, dat partijen, op contract gekocht, niet worden geleverd, maar dat het contract in zijn geheel verkocht en het prijsverschil verrekend wordt.

De Vennootschap heeft geen eigen opslagplaats voor de goederen. Alle goederen, voor zoover niet onderweg, zijn opgeslagen bij veemen.

b. De Vennootschap heeft filialen in Londen, Baltimore, Buenos Aires, Stettin en Kopenhagen.

Deze filialen hebben elk een eigen boekhouding. Die boekhoudingen staan onder controle van buitenlandsche public-accountants, die regelmatig rapport uitbrengen aan het Hoofdkantoor. Bovendien zenden de filialen elke maand zeer uitgebreide overzichten, met een beredeneerd verslag, naar het Hoofdkantoor.

c. Er wordt een goederenboek bijgehouden, waarin elke partij een rekening heeft. Deze rekening wordt gedebiteerd

voor den aankoop en alle op den aankoop vallende kosten, gecrediteerd voor de opbrengst. Op deze rekening worden de hoeveelheden volledig verantwoord. Er komen over het afgelopen jaar ongeveer 2000 rekeningen in het boek voor.

Het debiteurenboek bevat ruim 5000 rekeningen, het crediteurenboek 800.

Er zijn een tiental bankrekeningen, deels in verschillende muntsoorten. Voor elke bankrekening is een afzonderlijk register, dat tabellarisch is igericht.

De in- en verkoopboeken zijn tabellarisch en wel naar verschillende groepen artikelen. Deze verdeling in groepen is in het goederenboek doorgevoerd.

d. De balans per 31 December 1931 is door de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurd. Er heeft geen accountantsonderzoek plaats gehad. De balans en winstrekening zijn voorzien van zeer uitvoerige bijlagen. De aan crediteuren overgelegde balans is per 25 Juli 1932.

Gevraagd wordt:

1e. Op de beantwoording van welke vraagpunten U in dit geval in het bijzonder Uw onderzoek zoudt richten met vermelding van Uw motieven.

2e. Een uiteenzetting, waaruit blijkt, welken invloed op bijzondere doelstelling in dit geval naar Uw oordeel mag hebben op den omvang van de controle.

3e. Een korte beschrijving van het werkplan.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

De administratie van het gemeentelijk grondbedrijf

Harms, F. H. — Schrijver behandelt de belangrijkste punten uit de administratie van het gemeentelijk grondbedrijf.
A III 3 *Accountancy April 1933*

Instalment sales income on realized basis

Redactie, — Besproken wordt de boeking van termijn-verkoop.
A III 3 *The American Accountant Febr. 1933*

The accounts of an oil company

Humphreys, H. G. — Zeer uitgebreide beschrijving van de administratie.
A III 3 *The Journal of Accountancy Febr. Maart en Mei 1933*

The form of the balance-sheet

Touche, G. L. C. — Een pleidooi om af te wijken van de traditioneele vorm voor de balans in Engeland en een balans op te stellen, welke duidelijker de liquiditeit en alle verplichtingen laat blijken.
A III 3 *The Accountants Magazine Mei 1933*

Eenige nieuwe toepassingen van de Hollerith-kaart

Wille, G. F. — Door te maken dat kaarten met 34 zones verwerkt kunnen worden op machines voor 45 zones en kaarten voor 45 zones tevens benut kunnen worden voor 34 zones, zijn velerlei nieuwe toepassingen op de Hollerith-Machines mogelijk.
A III 3 *Administratieve Arbeid Mei 1933*

The use of the slip system in job-costing

Weir, R. L. — Het Slip systeem toegepast bij de kostprijs-administratie geeft ook hier tijdsbesparing en minder kans op fouten.
A III 3 *The Accountants' Magazine Juni 1933*

Perpetual inventory for a lumber yard

Sadin, A. R. — Uitvoerig wordt de verantwoording van de voorraad-beweging behandeld
A III 3 *The American Accountant Mei 1933*

Adjustment of intercompany account with sales agent

Redactie. — Beschreven wordt de administratieve verantwoording van de goederen, die door een Moeder-Maatschappij worden geproduceerd en aan een dochter-maatschappij op bepaalde voorwaarden worden geleverd en door deze dochter-maatschappij (verkoop-Mij.) worden verkocht.

A III 3

*The American Accountant April 1933***Interne controle op door den gemeente-ontvanger periodiek te innen — niet op kohier gestelde — posten**

Klomp, A. — Schr. geeft aan, op welke wijze deze controle doelmatig kan worden ingericht.

A III 4

Financieel Overheidsbeheer 1 Juli 1933

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De steekproeven als middel van accountantscontrole in de literatuur

Kleerekoper, drs. S. — Schr. leidt af, dat de accountant de waarde van de kans, die hij met zijn steekproeven neemt, nooit zelf kan bepalen. Het getal der fouten, dat beslissend is voor de waarde der kans, is hem onbekend. Door Schmalenbach en Klein werd voor het eerst een poging gedaan, nuttig effect en offers van de controle exact tegenover elkaar af te wegen. Het nuttig effect van de controle bleek onderworpen te zijn aan de wet van de afnemende meeropbrengst. De fout van Schmalenbach en Klein is, dat zij de controle bij het optimale punt en niet bij het marginale punt zouden willen stop zetten. Het werk van Belle staat bij die van Schmalenbach en Klein ten achter.

A IV 1

*Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1933***De steekproeven als middel van accountantscontrole in de literatuur**

Kleerekoper, drs. S. — Schr. leidt af, dat de accountant de waarde van de kans, die hij met zijn steekproeven neemt, nooit zelf kan bepalen. Het getal der fouten, dat beslissend is voor de waarde der kans, is hem onbekend. Door Schmalenbach en Klein werd voor het eerst een poging gedaan, nuttig effect en offers van de controle exact tegenover elkaar af te wegen. Het nuttig effect van de controle bleek onderworpen te zijn aan de wet van de afnemende meeropbrengst. De fout van Schmalenbach en Klein is, dat zij de controle bij het optimale punt en niet bij het marginale punt zouden willen stop zetten. Het werk van Belle staat bij die van Schmalenbach en Klein ten achter.

A IV 3

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde April 1933

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Economische grondslagen en richtlijnen vanuit een natuurwetenschappelijk standpunt beschouwd

Hamburger, dr. ir. L. — Schr. begint met de overheersende plaats der statische beschouwingswijze in de theoretische economie. Daarna behandelt hij evenwichtstendenties en fricties in de statische volkshuishouding; stationnaire economische verhoudingen; quasi-statische en quasi-stationnaire verhoudingen en toestanden; niet-omkeerbare veranderingen. Katalysatoren en frictie; koppeling van katalysator, frictie en risico.

B a I

Ingenieur 28 April 1933 PT 37 — T 60

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

New Haven accountants debate disposition of unabsorbed overhead

Bernard, R. J. — Dit onderwerp wordt besproken. O.m. wordt opgemerkt, dat een verlies of een winst pas gerealiseerd is bij den verkoop en niet bij den inkoop, resp. fabricatie alleen.

B a IV 2c

*The American Accountant April 1933***Readjustment of plant values**

Olson, L. H. — Naar aanleiding van de beschouwingen over bovenstaand onderwerp in eenige voorgaande nummers van „The American Accountant” geeft schrijver zijn meening over deze aanleggenheid.

B a IV 2e

*The American Accountant April 1933***Committee of accountants presents views to stock-exchange**

Redactie. — Een commissie, bestaande uit leden van „the American Institute of Accountants”, heeft in samenwerking met het bestuur van de New-Yorksche effectenbeurs, regelen vastgesteld voor het waardeeren van activa en passiva en de publicatie van de balanssen.

B a IV 2e

*The American Accountant Maart en April 1933***Questions lower of cost or market for inventory valuation**

Blair, M. — Bovenstaand onderwerp wordt besproken. Schrijver merkt op, dat waardeering moet plaats hebben tegen marktwaarde.

B a IV 2e

*The American Accountant Febr. 1933***Afschrijvingen volgens art. 10 der wet op de inkomstenbelasting**

Stil, Jr. L. — In eenige vervolgartikelen geeft schrijver een zeer uitvoerige beschouwing over bovenstaand onderwerp. Vele voorbeelden worden aangehaald.

B a IV 6

*Accountancy April 1933***The question of writing down plant assets**

Perry, D. P. — Dit onderwerp, dat actueel is in verband met deflatie en bedrijfsinkrimpingen, wordt vanuit deze gezichtshoeken beschouwd.

B a IV 6

The American Accountant Mei 1933

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Renteloze hypotheek

Jager, C. de — O.m. toont schrijver, naar hij zegt, aan, dat op economische gronden, de rente in zekere groep geheel uitgeschakeld kan worden.

B a V 5 d

Accountancy April 1933

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Crisis en financieele problemen

H. A. R. — Zeer beknopt worden de zienswijzen van verschillende vooraanstaande personen uit de financieel-economische wereld met betrekking tot de crisisproblemen gegeven.

B a VI 12

*Accountancy Mei 1933***Het keerpunt in de economische evolutie**

Ferguson, jr. G. — De twee functies van arbeid, ontwikkeling op technisch kunnen en van stoffelijke hulpmiddelen zijn primaire oorzaken van chronische werkloosheid en winstderving. Mogelijkheid van herstel van het verstoorde evenwicht door systematische organisatie van onproductieven arbeid.

B a VI 12

*De Ingenieur 7 April 1933 p T 27 — T 32***Actieve crisisbestrijding**

Klaasse, C. A. — De regeering zal zich moeten realiseren, dat de uitvoering van overheidswerken een der weinige gebieden blijft, waarin de overheid daadwerkelijke crisisbestrijding ter hand kan nemen.

B a VI 12

*De Zakenwereld 1 Juli 1933***De technisch-economische zijde van werkverschaffing**

Zaalberg, C. P. J. — Onze werkloosheid, al is zij veroorzaakt door de verstoring der bedrijvigheid in de geheele wereld, kan door eigen kracht alleen verminderen, als wij onze producten en diensten weer kunnen ruilen op de wereldmarkt tegen goederen, die wij noodig hebben. En dat kan pas, als onze productiekosten voor bepaalde goederen niet hoger zijn dan die van concurrerende landen. De groote werken, waarvan sommigen heil verwachten als katalysator voor het herstel der bedrijvigheid zullen de financieele uitputting van het land versnellen en de loondaling tegenhouden. Het herstel moet komen van de kracht, die de bedrijven stuk voor stuk weten te ontwikkelen.

B a VI 12

*De Ingenieur 24 Maart 1933 p T 1—T 14***Rationalisatie van het productie-proces**

Stammeler, Ir. C. J. J. — Het doel van dit artikel is na te gaan in welke gevallen met de rationalisatie van het productieproces bij een bepaald bedrijf een maximum resultaat bereikt zal worden. Hoewel door rationalisatie een vermindering van productiekosten verkregen wordt, brengt zij echter eveneens een vermeerdering van de vaste kosten met zich mede.

B a VI 13

*Polytechnisch Weekblad 13 April 1933 p 233—236***La structure de l'entreprise**

Hopf, H. — De structuur van een onderneming (de functies, de verantwoordelijkheden enz.) moet behoorlijk bepaald zijn, wil de

organisatie een goed verloop hebben. Verschillende schema's worden gegeven.

B a VI 16 *L'Organisation Mei 1933*

Controlling the expense budgets

Wiley, A. J. — De praktische uitvoering van bovengenoemde controle wordt beknopt besproken.

B a VI 18 *The American Accountant Mei 1933*

Budgeting — a control of business and its profits

Rea, G. — Een algemeene beschouwing wordt gegeven over het nut van de bedrijfsbegroting, de vorming van begroting en de controle daarop.

B a VI 18 *The American Accountant Mei 1933*

Planning, budgeting and control of department store expense

Meisheid, F. H. — Bovengenoemd onderwerp wordt besproken en met eenige liniaturen verduidelijkt.

B a VI 18 *The American Accountant Maart 1933*

Le contrôle des représentants

Delis, R. — Beschrijft hoe de reizigersrapporten als ponskaarten kunnen worden ingericht en daardoor vele voordeelen (o.a. uitgebreide statistieken) worden verkregen.

B a VI 21 *L'Organisation Mei 1933*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De invloed van de werkloosheid op het loonpeil

Tinbergen, dr J. — Schr. deelt een gedeelte van de resultaten van een onderzoek mede. De loop der loonen wordt beter benaderd bij vergelijking van de verandering in de loonen met de werkloosheid dan met de verandering in de werkloosheid.

B a VII 2 *De Nederl. Conjunctuur Juni 1933*

Le chronométrage

Thiebaut, R. — Bespreekt de doeleinden en de techniek van tijdstudies.

B a VII 5 *L'Organisation April 1933*

De verkorte arbeidsweek

Elkeles, C. — Eenige voor- en nadeelen worden besproken.

B a VII 6 *Administratieve Arbeid Juni 1933*

De invloed van de werkloosheid op het loonpeil

Tinbergen, dr J. — Schr. deelt een gedeelte van de resultaten van een onderzoek mede. De loop der loonen wordt beter benaderd bij vergelijking van de verandering in de loonen met de werkloosheid dan met de verandering in de werkloosheid.

B a VII 10 *De Nederl. Conjunctuur Juni 1933*

De technisch-economische zijde van werkverschaffing

Zaalberg, C. P. J. — Onze werkloosheid, al is zij veroorzaakt door de verstoring der bedrijvigheid in de geheele wereld, kan door eigen kracht alleen verminderen, als wij onze producten en diensten weer kunnen ruilen op de wereldmarkt tegen goederen, die wij nodig hebben. En dat kan pas, als onze productiekosten voor bepaalde goederen niet hoger zijn dan die van concurrerende landen. De groote werken, waarvan sommigen heil verwachten als katalysator voor het herstel der bedrijvigheid zullen de financieele uitputting van het land versnellen en de loondaling tegenhouden. Het herstel moet komen van de kracht, die de bedrijven stuk voor stuk weten te ontwikkelen.

B a VII 10 *De Ingenieur 24 Maart 1933 p T 1—T 14*

Verband tusschen mechanisatie en werkloosheid

Lely, E. H. F. van der — De fundamentele beteekenis van de snelle mechanisatie bij het productieproces voor de groote werkloosheid wordt aangetoond door de hoeveelheid gevraagd arbeid in het bedrijfsleven, te vergelijken met die van de mechanische kracht. Bij onderzoek blijkt, dat het tempo der mechanisatie veel sneller toeneemt, dan de vraag naar arbeidskracht. De productiecapaciteit werd daardoor zoo opgevoerd dat het aanbod de vraag naar goederen ging overtreffen. Dit proces deed de enorme werkloosheid ontstaan.

B a VII 10 *De Ingenieur 7 April 1933 p T 33—T 35*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek en zijn beteekenis voor de industrie, alsmede voor de mogelijkheid tot werkverruiming

Gelissen, Prof. dr. ir. H. — Schr. bepleit stichting van provinciale economisch-technische instituten naar Limburgs voorbeeld, te ver-eenigen in een Nederlandschen Raad. Schr. behandelt dan, welke projecten in Nederland voor behandeling rijp zijn. De natuurwetenschap van Nederland kan en moet mede strijden in de gelederen van ons handelspolitieke front.

B b V 1 *Nederlandsch Fabrikaat 20 Juni 1933*

VI. HANDEL

De Indische importeur als „distributor“

Saarloos, van — Beschreven wordt de, zooals schrijver het noemt, functioneele verschuiving; de importeur wordt meer en meer distributeur, in plaats van vrije handelaar.

B b VI 2 *Accountancy Mei 1933*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Het kassiersbedrijf te Amsterdam in de 17e eeuw

Velden, H. van — Schr. schetst de oorspronkelijke functie van het Amsterdamsche kassiersbedrijf, welke tot het betalingsverkeer beperkt was en schetst de ontwikkeling tot bankbedrijf. De misbruiken, door de kassiers toegepast, maakten de oprichting van de Wisselbank noodzakelijk. Deze kon echter geen verdere depreciatie van den gulden voorkomen, tengevolge waarvan het kassiersbedrijf herleefde.

B b X 2 *De Economist Jan. 1933*

When is a bank insolvent?

Kunze, H. L. — In verband met de deflatie wordt bovenstaand onderwerp besproken.

B b X 2 *The American Accountant April 1933*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Eeuw, een kwart, accountancy in het gouvernementeele bedrijfsleven. (1907—1932). Verzameling opstellen, uitgeg. ter gelegenheid enz. Batavia, 1933.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Herches, Heinrich. Das Rechnungswesen in der Textilindustrie. Unter besonderer Berücksichtigung der Wollwarenerzeugung. Wien, 1933.

Ruberg, Carl. Aufwands- und Kassenrechnung in der Buchführung des privaten Haushalts. Stuttgart, 1933.

Textilhandel, Der. L. Der Weisswaren-Einzelhandel, Warenkunde, Kalkulation und Buchhaltung. Bearbeit von Edmund Grünsteidl, Willy Bouffier und Alois Koch. Wien, 1933.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Knapp, Alfred. Die Revision im ländlichen Genossenschaftswesen. Berlin, 1933.

Müller, Franz. Die Bankrevision. Kurzgefasste praktische Anleitung für Revisoren, Inspektoren und Kontrollstellen. Zürich, 1933.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Bannister, L. H. When we become scientific. Pasadena, Calif., 1933.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Kreis, Heinrich. Die Aufstellung und Auswertung der monatlichen Erfolgsrechnung. Düsseldorf, 1933.